

О. Д. Нікітін, С. П. Пасечніков, С. В. Головко, Я. М. Кліменко, В. С. Грицай, П. О. Самчук,
М. О. Ясинецький, Г. Д. Резніков

СУЧАСНА НЕАНТИБІОТИЧНА СТРАТЕГІЯ ЛІКУВАННЯ ЛОКАЛІЗОВАНОЇ ІНФЕКЦІЇ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ, Україна

Authors' Information

Нікітін О.Д./ Nikitin O.D. <https://orcid.org/0000-0002-6563-7008>

Пасечніков С.П./ Pasiechnikov S.P. <https://orcid.org/0000-0003-1416-1262>

Головко С.В./ Golovko S.V. <https://orcid.org/0000-0001-9479-2675>

Кліменко Я.М./ Klymenko Y.M. <https://orcid.org/0000-0002-7719-5067>

Грицай В.С./ Hrytsai V.S. <https://orcid.org/0000-0003-3501-6136>

Самчук П.О./ Samchuk P.O. <http://doi.org/0000-0001-6164-8634>

Ясинецький М.О./ Yasinetskiy M.O. <http://doi.org/0000-0002-4426-1769>

Резніков Г.Д./ Reznikov H.D. <http://doi.org/0000-0001-8603-9851>

Summary. Nikitin O. D., Pasechnikov S. P., Golovko S. V., Klimenko Y. M., Gritsay V.S., Samchuk P. O. Yasinetskiy M. O., Reznikov G. D. **MODERN NON-ANTIBIOTICAL STRATEGY FOR THE TREATMENT OF LOCALIZED URINARY TRACT INFECTION.** - O. O. Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine. - e-mail: nikitin.uro@gmail.com. The aim: to determine the effectiveness of the use of a herbal preparation in the treatment of lower urinary tract infections. The use of Dannose Uro-Acute for 7 days as monotherapy for acute cystitis was effective in 95.5% of patients, which is similar to the effect of using uroantiseptics. The anti-inflammatory and antiseptic effect of Dannose Uro-Acute is confirmed by the dynamics of leukocyturia and hematuria. Treatment of patients with acute cystitis with the herbal preparation Dannose Uro-Acute does not cause side effects, which makes herbal therapy attractive. The obtained data allow us to conclude about the possibility and feasibility of using Dannose uro-acute as a means of postcoital prophylaxis of acute cystitis.

Key words: urinary tract infections, cystitis, herbal medicine.

Реферат. Нікітін О. Д., Пасечніков С. П., Головко С. В., Кліменко Я. М., Грицай В.С., Самчук П. О. Ясинецький М. О., Резніков Г. Д. **СУЧАСНА НЕАНТИБІОТИЧНА СТРАТЕГІЯ ЛІКУВАННЯ ЛОКАЛІЗОВАНОЇ ІНФЕКЦІЇ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ.** Метою роботи стало визначення ефективності застосування фітопрепарату в терапії інфекцій нижніх сечових шляхів. Використання Даннози уро-акут протягом 7 днів в якості монотерапії гострого циститу виявилось ефективним у 95,5% хворих, що є подібним до ефекту застосування уроантисептиків. Протизапальна і антисептична дія Даннози уро-акут підтверджується динамікою лейкоцитурії та гематурії. Лікування хворих на гострий цистит фітопрепаратом Даннози уро-акут не викликає побічної дії, що обумовлює привабливість фітотерапії. Отримані дані дозволяють зробити висновок про можливість та доцільність використання Даннози уро-акут у якості засобу посткоїтальної профілактики гострого циститу.

Ключові слова: інфекції сечових шляхів, фітопрепарат.

Запальні захворювання сечового міхура залишається актуальною соціально-медичною проблемою, що потребує вирішення в умовах сьогодення. Саме цистит займає провідне місце в структурі урологічної патології серед жінок (40-55%) різного віку та є однією з найбільш поширених причин звернення за спеціалізованою урологічною допомогою. Крім того, дане захворювання створює серйозну перепону репродуктивному та сексуальному здоров'ю жінок різного віку, як в Україні, так і в багатьох країнах світу [2, 3, 11].

По статистиці в США, щорічно більше 3 мільйонів жінок різного віку звертаються з приводу різних форм цистит. Зміна сексуальної поведінки, урбанізація, збільшення міграції є факторами, що сприяють зросту захворюваності на інфекції сечових шляхів [5, 8].

Цистит частіше всього відноситься до неускладненої інфекції нижніх сечовивідних шляхів. Більше 35% жінок на протязі життя відчувають симптоми циститу в той чи іншій формі, а більше 51% жінок відчувають повторні симптоми вже на протязі наступних 6 місяців [7, 8].

Серед усіх урологічних захворювань в Україні ІСШ зустрічаються найчастіше: щорічно вперше виявляють понад 110 тис. хворих на пієлонефрит та 170 тис. – на цистит, поширеність гострого циститу становить 314 на 100 тис. населення, рецидивуючого циститу — 135 на 100 тис. населення. Значну частку хворих на цистит в Україні становлять жінки молодого віку та періклімактеричного періоду [2, 3].

Оскільки ІСШ охоплюють широкий спектр клінічних та патологічних станів, що вражають різні частини сечовивідних шляхів, мають свою епідеміологію, особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування, то виникла необхідність до стандартизованої класифікації. Одна з найбільш розповсюджених – розподіл ІСШ на ускладнені та неускладнені. Ця концепція була вперше запроваджена Ліндемейером у 1963 році, згодом вдосконалена Американською асоціацією інфекційних хвороб та у 1992 році Європейським товариством клінічної мікробіології та інфекційних хвороб. Вона є простою, проте несе в собі певні ризики, оскільки може суттєво вплинути на початкове ведення пацієнтів та призвести до помилкового вибору лікування, тому у 2025 році Європейська асоціація урологів (ЄАУ) вирішила відійти від понять ускладнені та неускладнені ІСШ і запропонувала нову класифікацію, побудовану на клінічних ознаках та симптомах, розділивши ІСШ на локалізовані та системні (рис. 1, табл. 1). Локалізована ІСШ – це цистит без будь-яких ознак і симптомів системної інфекції у обох статей, а системна ІСШ має ознаки і симптоми системної інфекції, що походить з будь-якої ділянки сечових шляхів у обох статей, з або без локалізованих симптомів. [1, 10].

Обидва види ІСШ можуть супроводжуватися факторами ризику, які збільшують ймовірність важкого клінічного перебігу та ставлять під загрозу успіх лікування. З метою стратифікації ризику може використовуватись акронім ORENUC, вперше запропонований у 2011 році, за допомогою якого пацієнтів можна поділити на шість груп відповідно до наявності або відсутності факторів ризику:

- O – No known risk factors (Відсутність відомих факторів ризику);
- R – Risk factors for recurrent UTIs (Фактори ризику для рецидивуючих ІСШ);
- E – Extra-urogenital risk factors (Позаурогенітальні фактори ризику);
- N – Nephropathy (Нефропатія);
- U – Urological risk factors that can be resolved with therapy (Урологічні фактори ризику, що можуть бути усунені за допомогою терапії);
- C – Catheter-related risk factors (катетер-асоційовані фактори ризику) [9].

Отже, відповідно до останніх настанов ЄАУ до локальних ІСШ відноситься цистит – інфекційне захворювання нижніх сечових шляхів, а саме запалення сечового міхура, яке виникає, як у чоловіків, так і у жінок, без будь-яких ознак системної інфекції і зазвичай характеризується такими симптомами, як часте сечовипускання, імперативні поклики, дизурія, біль у надлобковій ділянці, а іноді й макроскопічна гематурія [10].

Гострий цистит зазвичай виникає, коли уропатогени (з фекальної або вагінальної флори) забруднюють периуретральну ділянку та проникають до сечового міхура, де відбувається експресія пілій та адгезинів, що призводить до інвазії поверхневих клітин і, як наслідок, відбувається запалення та нейтрофільна інфільтрація. ІСШ у чоловіків

зустрічаються набагато рідше через анатомічно довшу уретру, більш сухе периуретральне середовище та антибактеріальний захист, що забезпечується простатичною рідиною.

Рис 1. Класифікація ІСШ

Таблиця 1

Локалізовані та системні ознаки ІСШ

Локалізовані ІСШ	Системні ІСШ
Дизурія (біль, печіння, поколювання)	Лихоманка або гіпертермія
Імперативні поклики до сечовипускання	Загальна слабкість, озноб
Часте сечовипускання	Делірій
Нетримання сечі	Гіпотензія
Гнійні виділення з уретри	Тахікардія
Тиск або спазми в нижній частині живота	Біль/чутливість у косто-вертебральному куті

У разі виникнення щонайменше трьох епізодів захворювання на рік або двох епізодів протягом останніх шести місяців цистит називається рецидивуючим. Він негативно впливає на якість життя пацієнта, призводячи до погіршення самооцінки, працездатності, соціальних і сексуальних стосунків [4, 6].

Лікарські препарати рослинного походження можна застосовувати для запобігання розвитку антибіотикорезистентності, зокрема при тривалій профілактиці епізодів рецидивуючого циститу. Найкращі результати демонструють комбіновані фітопрепарати. Дані щодо використання комбінованої фітотерапії були проаналізовані в огляді Cochrane, що включає сім рандомізованих клінічних досліджень (542 жінок). Дослідження, що порівнюють використання фітопрепаратів з профілактикою антибіотиками, показали, що у

групі фітотерапії кількість рецидивів інфекції сечових шляхів була нижчою (ОР 0,28; 95% ДІ 0,09 – 0,82) [12].

Данноза уро-акут розроблена для використання в якості дієтологічного фактору з метою підтримки природного захисту організму в комплексній терапії запальних захворювань сечового міхура та сечовивідних шляхів. Згідно відкритих загальнодоступних джерел інформації, компоненти, які входять до складу дієтичної добавки, мають наступні властивості:

D-манноза. Інфекції сечовивідних шляхів переважно викликані уропатогенною бактерією *Escherichia coli*, яка має властивість прикріплюватися до слизової оболонки стінок сечовивідних шляхів, що призводить до інфікування та запальної реакції. Моносахарид D-манноза запобігає з'єднанню бактерій *Escherichia coli* із клітинами сечового міхура та сечовивідної системи, тобто перешкоджає прикріпленню бактерій до слизових сечовивідних шляхів, тим самим запобігаючи інфікуванню та розвитку запальної реакції, сприяючи зниженню частоти загострень урологічних інфекцій. D-манноза розглядається як природна альтернатива антибіотикам, що не здійснює негативний вплив на природну мікрофлору. Після споживання, не менше ніж 90% D-маннози всмоктується у верхніх відділах кишечника і швидко виводиться з кровотоку нирками. Більшість виводиться із сечею у незміненому вигляді протягом 30–60 хвилин, решта виводиться протягом наступних 8 годин. За цей час не відбувається значного підвищення рівня глюкози у крові.

Мучниця звичайна (*Arctostaphylos uva-ursi* L.) чинить антибактеріальну дію відносно *Proteus vulgaris*, *Escherichia coli*, *Ureaplasma urealyticum*, *Mycoplasma hominis*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae*, *Enterococcus faecalis*, *Streptococcus strains*, а також відносно *Candida albicans*. Мучниця звичайна містить арбутин (гідрохінон- β -D-глюкопіранозид) – глікозид фенольного типу, який є одним з її основних сполук. У листі мучниці містяться активні речовини, що характеризуються рядом біологічних ефектів, таких як: антисептичний, антибактеріальний, протизапальний, антиадгезивний, спазмолітичний, діуретичний. Мучниця містить фенольні глікозиди – основною сполукою з яких є арбутин, який після споживання та певного метаболічного перетворення в організмі людини розпадається на глюкозу і гідрохінон, похідні гідрохінону інтенсивно виводяться з організму із сечею, після чого існуючі патогенні бактерії (кишкова паличка) поглинають похідні гідрохінону; далі саме всередині цих патогенних бактерій відбувається розщеплення похідних гідрохінону і утворюється вільний гідрохінон. Саме утворений внутрішньоклітинно вільний гідрохінон характеризується вираженим антибактеріальним ефектом, за рахунок блокування ферментативної активності мікроорганізмів і зумовлює загибель цих бактерій. Антимікробний ефект арбутину обумовлений здатністю пригнічувати зростання поширених збудників урологічних інфекцій, тим самим перешкоджаючи розвитку інфікування та запальної реакції, сприяючи зниженню частоти загострень урологічних інфекцій. Мікробіологічні дослідження *Escherichia coli* показали, що утворення вільного гідрохінону всередині *Escherichia coli* та патогенних бактерій не залежить від рівня рН сечі. Крім того, антисептична дія збільшується лише на тій ділянці, де присутні бактерії.

Комбінований фітопрепарат Данноза уро-акут може розглядатися як засіб монотерапії гострих епізодів локалізованої інфекції нижніх сечових шляхів.

Мета роботи: визначення ефективності застосування фітопрепарату в терапії інфекцій нижніх сечових шляхів.

Матеріали і методи. В дослідженні брали участь 120 жінок у віці 18-50 років з діагнозом «гострий цистит». Пацієнти були розподілені методом простої рандомізації на основну групу (90 осіб), які у якості монотерапії приймали Даннозу уро-акут по 1 саше двічі на день протягом 7 днів і групу порівняння (30 осіб), які протягом такого ж терміну приймали препарат групи нітрофуранів. Критерії включення: пацієнти з клінічними і лабораторними ознаками гострого циститу, які дали згоду на участь в дослідженні.

Критерії виключення:

- пацієнти з гіперчутливістю до компонентів препарату;
- пацієнти, у яких було виявлено наявність супутніх декомпенсованих захворювань або гострих станів, здатних суттєво вплинути на результати дослідження;
- відмова від участі в дослідженні.

Оцінка стану пацієнта проводилась з використанням клінічних та лабораторних методів на 3,5,7 добу лікування і після закінчення прийому препаратів. При цьому використовувалися реєстрація суб'єктивних скарг пацієнта, об'єктивне обстеження, що включає в себе фізикальний огляд, а також лабораторне обстеження: загальний аналіз крові та сечі. Інструментальне обстеження включало ультразвукове дослідження (для оцінки стану нирок, сечового міхура на предмет патологічних змін та аномалій).

Пацієнти основної групи (ОГ) приймали Данноза уро-акут по 1 саше 2 рази на день, курс лікування склав 7 днів. Пацієнти групи порівняння (ГП) приймали таблетовані уроантисептики групи нітрофуранів протягом 7 днів.

В процесі дослідження пацієнтам обох груп було рекомендовано дієтичне харчування, відмова від прийому алкоголю і статевого життя, вживання достатньої кількості рідини.

Оцінка ефективності і переносимості досліджуваного препарату проводилась на 3,5,7 дні лікування, а також – після його завершення.

Результати дослідження

Початкові клінічні прояви захворювання були однаковими в обох групах пацієнтів. Так, почастіше болюче сечовипускання відмічалось у 89 (98,9%) хворих ОГ і у 29 (96,7%) – ГП, печія в уретрі під час сечовипускання – у 87 (96,7%) пацієнтів ОГ і у 26 (86,7%) – ГП, лейкоцитурія – у 90 (100%) хворих ОГ і у 30 (100%) – ГП, термінальна гематурія – у 43 (47,8%) пацієнтів ОГ і у 13 (43,3%) – ГП, біль над лоном – у 23 (25,5%) хворих ОГ і у 8 (26,6%) – ГП, ургентне сечовипускання – у 74 (82,2%) пацієнтів ОГ та у 19 (63,3%) – ГП, відчуття неповного спорожнення сечового міхура – у 32 (35,5%) хворих ОГ та у 11 (36,7%) – ГП (табл.2).

Таблиця 2.

Клінічні прояви гострого циститу у хворих на гострий цистит

Симптоми захворювання	ОГ		ГП	
	Абс.	%	Абс.	%
Часте болюче сечовипускання	89	98,9	29	96,7
Печія в уретрі під час сечовипускання	87	96,7	26	86,7
Лейкоцитурія	90	100	30	100
Термінальна гематурія	43	47,8	13	43,3
Біль над лоном	23	25,5	8	26,6
Ургентне сечовипускання	74	82,2	19	63,3
Відчуття неповного спорожнення сечового міхура	32	35,5	11	36,7

Аналіз клінічної ефективності в кожній з груп проводився за показниками суб'єктивних скарг методами описової статистики.

Виразність суб'єктивного показника “скарги” оцінювалася на 3,5,7 дні лікування, а також – після його завершення. Клінічна ефективність проведеного лікування спостерігалася у 95,5% пацієнтів основної групи а також – у 96,7% в групі порівняння.

У обох групах була відзначена позитивна динаміка по зменшенню інтенсивності різі при сечовипусканні, дискомфорту або болючості внизу живота, відчуття неповного випорожнення сечового міхура, а також - виразності імперативних покликів до сечовипускання та ноктурії. Крім того, відзначено зниження потреби в анальгетиках або нестероїдних протизапальних засобах. Динаміка виразності основних симптомів представлена на рисунках 2-5.

Рис.2. Динаміка виразності показника «різі при сечовипусканні»

Рис.3. Динаміка виразності показника «біль внизу живота»

На представлених діаграмах показано, що терапія була ефективною на 5 день лікування в обох групах. Це означає, що при вчасному початку лікування можна досягти позитивного ефекту використанням фітопрепарату у варіанті монотерапії.

У пацієнтів обох груп спостерігалась відчутна динаміка купірування гематурії, попередньо вона була виявлена у 47,8% пацієнтів в основній групі та у 43,3% - в групі порівняння. На 5 день лікування в групі порівняння еритроцитурія не була виявлена, а в основній групі становила 2,2% і була купована на 7 день, що свідчить на користь ефективності монотерапії. Однак, різниця між групами не мала статистичної значимості.

Аналізуючи отримані дані, насамперед, слід зазначити, що монотерапія Даннозою уро-акут виявилась не менш ефективною, ніж протимікробна терапія препаратом групи нітрофуранів, яку приймали пацієнти групи порівняння. Це є важливим моментом, тому що досить багато пацієнтів віддають перевагу саме неантибіотичним засобам природного походження. Безумовно, велике значення має вірний підбір хворих для такого призначення: при частому рецидивуванні циститу варто віддавати перевагу антибіотикам з врахуванням

бактеріологічного аналізу сечі.

Рис.4. Динаміка виразності показника «потреба в анальгетиках»

Рис. 5. Динаміка лейкоцитурії

Надто важливим є той факт, що при майже подібному клінічному ефекті лікування у хворих обох груп відчутні відмінності відзначалися при аналізі побічних дій терапії. Про це свідчать дані, наведені в таб.3.

Так, в основній групі лише одна пацієнтка відмітила печію під час прийому препарату, але на фоні вживання лужної мінеральної води цей симптом одразу зник.

В групі порівняння 3,3% хворих відмітили нудоту і шкірний алергічний висип, 6,7% - кишкові розлади, 10% - печію, що вимагало окремого лікування.

Рослинне походження Даннози уро-акут виявилось дуже цінним, адже при достатній клінічній ефективності цей препарат позбавлений побічної дії і небажаних наслідків застосування.

Ще один надто важливий момент: на наш погляд, препарат Данноза уро-акут абсолютно незамінний як препарат посткоїтальної профілактики циститу, його перевага над

Побічна дія терапії гострого циститу у досліджуваних хворих

Прояв побічної дії препарату	ОГ		ГП	
	Абс.	%	Абс.	%
Нудота	-	-	1	3,3
Алергічна реакція (шкірний прояв)	-	-	1	3,3
Кишкові розлади	-	-	2	6,7
Печія	1	1,1	3	10
Кандидоз	-	-	-	-

Висновки

1. Використання Даннози уро-акут протягом 7 днів в якості монотерапії гострого циститу виявилось ефективним у 95,5% хворих, що є подібним до ефекту застосування уроантисептиків.
2. Протизапальна і антисептична дія Даннози уро-акут підтверджується динамікою лейкоцитурії та гематурії.
3. Лікування хворих на гострий цистит фітопрепаратом Даннози уро-акут не викликає побічної дії, що обумовлює привабливість фітотерапії.
4. Отримані дані дозволяють зробити висновок про можливість та доцільність використання Даннози уро-акут у якості засобу посткоїтальної профілактики гострого циститу.

Література

1. <https://uroweb.org/news/new-classification-of-utis-from-uncomplicated-complicated-to-localised-systemic-utis>
2. Білоруський О. М. Сучасні підходи до лікування хронічного циститу у жінок // Здоров'я України. – 2017. – №2. – С. 34-38.
3. Пасечніков С. П. Цистит: етіопатогенез, класифікація, клінічна картина, діагностика, лікування // Український медичний часопис. – 2016. – № 4(114). – с.7-8.
4. Luthje, P., Brauner, A. Novel strategies in the prevention and treatment of urinary tract infections // Pathogens. – 2019. – Т. 8, №2. – С. 27. DOI: 10.3390/pathogens8020027.
5. Pinto, H., Simões, M., & Borges, A. (2021). Prevalence and Impact of Biofilms on Bloodstream and Urinary Tract Infections: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Antibiotics* (Basel, Switzerland), 10(7), 825. <https://doi.org/10.3390/antibiotics10070825>
6. Magruder, M., Edusei, E., Zhang, L., Albakry, S., Satlin, M. J., Westblade, L. F., Malha, L., Sze, C., Lubetzky, M., Dadhania, D. M., & Lee, J. R. (2020). Gut commensal microbiota and decreased risk for Enterobacteriaceae bacteriuria and urinary tract infection. *Gut microbes*, 12(1), 1805281. <https://doi.org/10.1080/19490976.2020.1805281>
7. Advani, S. D., Thaden, J. T., Perez, R., Stair, S. L., Lee, U. J., & Siddiqui, N. Y. (2025). State-of-the-Art Review: Recurrent Uncomplicated Urinary Tract Infections in Women. *Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America*, 80(3), e31–e42. <https://doi.org/10.1093/cid/ciae653>
8. Meštrović, T., Matijašić, M., Perić, M., Čipčić Paljetak, H., Barešić, A., & Verbanac, D. (2020). The Role of Gut, Vaginal, and Urinary Microbiome in Urinary Tract Infections: From Bench to Bedside. *Diagnostics* (Basel, Switzerland), 11(1), 7. <https://doi.org/10.3390/diagnostics11010007>
9. Yoo, J. J., Shin, H. B., Song, J. S., Kim, M., Yun, J., Kim, Z., Lee, Y. M., Lee, S. W., Lee, K. W., Kim, W. B., Ryu, C. B., Park, S. W., Park, S. K., Song, H. Y., Kim, Y. H., & On The Behalf Of Sms Soonchunhyang Microbiome Multi-Disciplinary Study Group (2021). Urinary

Microbiome Characteristics in Female Patients with Acute Uncomplicated Cystitis and Recurrent Cystitis. Journal of clinical medicine, 10(5), 1097. <https://doi.org/10.3390/jcm10051097>

10. Wagenlehner, F. M. E., Wullt, B., Perletti, G., et al. Antimicrobial treatment of uncomplicated and complicated urinary tract infections // Nature Reviews Urology. – 2019. – Т. 16, №10. – С. 573–588. DOI: 10.1038/s41585-019-0213-6.

11. Grigoryan, L., Zoorob, R., Wang, H., Trautner, B. W. Low-Quality Antibiotic Prescribing for Uncomplicated Urinary Tract Infections in Women: The Role of Physician and Practice Characteristics // Journal of General Internal Medicine. – 2020. – Т. 35, №5. – С. 1463–1471. DOI: 10.1007/s11606-019-05593-8.

12. Anger, J. T., Lee, U., Ackerman, A. L., Chou, R. S. The Effectiveness of Vaginal Estrogen for the Treatment of Recurrent Urinary Tract Infections in Postmenopausal Women: A Meta-Analysis // The Journal of Urology. – 2020. – Т. 204, №6. – С. 1139–1148. DOI: 10.1097/JU.0000000000001332.

Внесок авторів/ Authors' contribution Автори наголошують про рівний вклад в написання роботи. Автори прочитали й погодилися з версією рукопису, яка підготовлена до публікації.

Фінансування/Funding Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, м. Київ, (протокол N 6 від 20.06.2025), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації та Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень. На проведення досліджень було отримано поінформовану згоду пацієнтів.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту – не використовували/

Робота надійшла в редакцію 19.12.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування